

L'influence des facteurs institutionnels sur l'attraction macro-territoriale du Cameroun aux investissements directs étrangers

Gérard TCHOUASSI

Maitre de Conférences,
Université de Yaoundé II-Soa, Cameroun
tchouassigerard@yahoo.fr

Michel Stéphane Landry OYIE AVOULOU

Doctorant,
Université de Yaoundé II-Soa, Cameroun
michelstephanelandry.oyie@yahoo.fr

Résumé : Cet article s'emploie à sonder l'aptitude des facteurs institutionnels, reflet de la qualité des institutions, à agir sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux Investissements Directs Etrangers, notamment. En questionnant à la fois l'effet de la stabilité politique, de la gouvernance, et de la corruption sur cette dimension de l'attractivité économique, au travers d'une analyse Vectorielle Auto-Regressive en coupe transversale, il apparait que chacun de ces facteurs, a un effet limitant sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, alors-que la théorie établie l'inverse. Ce fait étant simplement dû à leur mauvaise qualité. Un ensemble de résultats conformes avec plusieurs travaux théoriques majeurs convoqués dans cette réflexion. Il est dans ce cadre préconisé d'intensifier la lutte contre la corruption d'un côté, tout en améliorant et en vulgarisant les pratiques de bonne gouvernance, dans un environnement sociopolitique stable, qui promeut un développement national de toutes les sphères sociales.

Mots-clés : *facteurs institutionnels, attractivité macro-territoriale, investissements directs étrangers, VAR.*

Abstract: This article seeks to probe the ability of institutional factors, reflecting the quality of institutions, to act on the macro-territorial attractiveness of Cameroon to Foreign Direct Investments, in particular. By questioning both the effect of political stability, governance, and corruption on this dimension of economic attractiveness, through an Auto-Regressive Vector analysis in cross section, it appears that each of these factors, has a limiting effect on the macro-territorial attractiveness of Cameroon to FDI, while the theory establishes the opposite. This fact being simply due to their poor quality. A set of results consistent with several major theoretical works convened in this reflection. In this context, it is recommended to intensify the fight against corruption on the one hand, while improving and popularizing good governance practices, in a stable socio-political environment, which promotes national development in all social spheres.

Keywords: *institutional factors, macro-territorial attractiveness, foreign direct investment, VAR.*

Reçu le : 20 janvier 2023, **Accepté le :** 16 mars 2023

Citation : Tchouassi G., Oyie Avoulou M.S.L. (2023), L'influence des facteurs institutionnels sur l'attraction macro-territoriale du Cameroun aux investissements directs étrangers, *Recherches et Applications en Sciences Economiques et de Gestion*, Vol 2, No 1, pages : 48-67.

Introduction

Selon Hatem (2004), « *Le rôle croissant des firmes multinationales dans l'économie mondiale, la diversité croissante des options dont elles disposent pour la localisation de leurs projets, la dépendance croissante des territoires face à leurs décisions d'investissement, ont donné aux cours des années récentes une forte actualité à la notion d'attractivité, désormais omniprésente dans les discours des politiques, les travaux des consultants et les publications des académiques* ». Ces propos à priori simples, semblent cependant révélateurs de ce que les entreprises multinationales se meuvent dans l'océan de la mondialisation à travers lequel ils élaborent et mettent en œuvre leurs projets d'investissement. Elles procèdent donc à des délocalisations, pour certaines, ou à la création de filiales pour d'autres, dans l'optique de conquérir de nouvelles parts de marchés sur des territoires étrangers.

Les territoires, dans un contexte de forte concurrence, vont ainsi s'employer à définir des *modus operandi* de stratégies de séduction, susceptibles d'attirer les projets d'investissement desdites firmes, qui, quant à elles, iront en quête des localisations les plus favorables pour leurs investissements. L'attractivité des territoires va donc progressivement, mais inexorablement se poser et s'imposer au fil des décennies, comme un sujet incontournable dans la définition et la mise en œuvre des politiques socioéconomiques (Ferrara et Henriot, 2004), aussi bien au sein des pays développés que de ceux en développement.

En effet, chaque pays va élaborer « *diverses politiques de « marketing » territoriales, avec « une grande diversité de moyens, d'objectifs, de structures, de mode d'intervention et d'organisation* » (Hatem, op.cit.), à l'effet d'attirer les meilleurs investissements, tout en offrant des espaces de localisation satisfaisants pour les firmes.

La littérature économique à ce propos considère généralement l'attractivité comme un concept qui met en relief l'aptitude de tout territoire à attirer des investissements nationaux et internationaux, et à séduire les personnes et les entreprises. Puisqu'elle représente « *la capacité pour les territoires à fournir aux entreprises, grâce à leurs ressources, des conditions d'implantation plus intéressantes que celles des territoires concurrents, pour des projets mobiles* » (Devereux et Griffith, 1998), l'attractivité va permettre aux acteurs territoriaux de valoriser ces territoires à l'effet de dynamiser la création de richesses ; et, à fixer des localisations optimales pour les entreprises, dans l'optique de leur permettre d'avoir des profits maxima, qui seront fonction de la structure de la demande sur les marchés, d'une part, et des conditions de production de chaque territoire, d'autre part.

Pour bon nombre de travaux économiques, l'attractivité est un concept bidimensionnel qui met en érection l'aptitude d'un territoire à attirer durablement des investissements nationaux et internationaux (attraction), et à séduire les ménages et les entreprises (Poirot et Gérardin, 2010). Elle semble donc motiver les acteurs territoriaux à valoriser leurs territoires à l'effet de dynamiser la création de richesses ; et, à fixer des localisations optimales pour ces entreprises (Peres, 2020), dans l'optique de leur permettre d'avoir des profits maxima, qui dépendront non seulement de l'ossature de la demande sur les marchés, d'une part ; mais également, des conditions de production de chaque territoire, d'autre part.

Dans ce cadre, la théorie économique appréhende l'attractivité macro-territoriale comme la capacité d'un pays ou d'un territoire, à attirer durablement dans des conditions propices à l'implantation de quelque activité, des capitaux mobiles. Cette dimension de l'attractivité serait si l'on s'en tient aux réflexions de (Kwang-Hoon Lee, 2016), organisée autour d'une architecture à trois piliers notamment, « *les caractéristiques de la demande des entreprises soucieuses de développer leurs projets ; les caractéristiques du territoire lui-même ; et l'intensité de la concurrence entre les territoires* ».

A cet effet d'ailleurs, le territoire est pensé comme un construit social couvrant une dimension à la fois objective et subjective (Brunet et al, 1993 ; Tchouassi, et al., 2022). Il est assimilable à l'espace géographique qui se conçoit comme un « *concept élaboré pour formaliser scientifiquement les caractéristiques de l'espace terrestre* » (Bailly et al, 2005). En outre, il matérialise un espace qui découle d'un processus de « *spatialisation* » conduisant la société à le mettre en valeur, à le transformer, à assurer sa reproduction et à l'édifier comme un construit social et sociétal (Le Berre, 1995).

Il traduit donc « *un mode de découpage et de contrôle de l'espace, garantissant la spécificité, la permanence, et la reproduction des groupes humains qui l'occupent. C'est sa dimension politique. Cette dimension illustre la nature intentionnelle et le caractère volontaire de ces groupes humains* » (Di Méo, 2004), et met conséquemment en berne, des logiques de pouvoir et de domination, qui se pensent comme une marque essentielle de l'entité supra-territoriale qu'est l'Etat. Par ailleurs, le territoire est un espace socialisé qui « *a besoin de l'épaisseur du temps, de répétitions silencieuses, de maturations lentes, du travail de l'imaginaire social et de la norme, pour exister* » (Moine, 2006).

L'attractivité macro-territoriale a donc dans ce cadre pour objectif principal d'enrichir un pays donné de moyens susceptibles de l'aider à mieux s'insérer aux espaces mondiaux, en lui donnant des leviers capables de le rendre performant. Et cette performance est illustrée selon plusieurs travaux par leur plus ou moins forte propension à attirer les Investissements Directs Etrangers (Demir, 2016).

En effet, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, l'on a observé grâce à la mondialisation, une hausse substantielle du PIB mondial, accompagné d'une augmentation plus que proportionnelle des échanges commerciaux entre les nations. Ce qui a donné lieu à la construction par les firmes, de réseaux multiples, question pour elles de conquérir de nouveaux marchés (Belhedi, 2010). En 2004 par exemple, selon Adamenko et al. (2017), le poids des échanges commerciaux au sein des espaces régionaux, grâce à la mondialisation, représentait déjà en 2006, plus de 25% du PIB mondial.

Elle a donc favorisé l'expansion des investissements directs étrangers (IDE), et stimulé « *l'érection de mouvements de localisation massifs des firmes* » (Bhagwati et al., 1998), rendant ainsi les « *économies des pays du monde-entier plus intégrées* » (Efa Fouda, 2005).

Au Cameroun, comme au sein de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, ces flux ont notablement progressé au cours des 20 dernières années (B.M., 2021). A titre illustratif, ces flux étaient de 663,8 millions de dollars en 2016, à 814 millions de dollars en 2017 (B.M.,

2019), 701,7 millions de dollars en 2018, 782 millions de dollars en 2019, 675 millions de dollars en 2020, et 850 millions de dollars en 2021 (CNUCED, 2022).

Les IDE représentent en théorie « *l'ensemble des opérations effectuées par les investisseurs non-résidents afin d'acquérir ou d'accroître des intérêts durables dans des entités résidentes et de détenir une influence dans sa gestion. Ils précèdent généralement les investissements de portefeuille et accélèrent le développement des marchés financiers locaux. Ils mettent ainsi en relation des entreprises, investisseurs directs (entreprises-mère), et des entreprises investies, qu'il s'agisse d'une filiale ou d'une succursale. Ils sont considérés comme des capitaux investis par des entreprises étrangères dans les installations de production ou autres biens corporels* » (Esso, 2005).

Dans ce contexte, l'attractivité macro-territoriale se pense finalement comme une dynamique dont l'idée est de mettre en érection, l'aptitude de tout territoire à attirer des investissements nationaux et internationaux, et à séduire les entreprises. Puisqu'elle représente « *la capacité pour les territoires à fournir aux entreprises, grâce à leurs ressources, des conditions d'implantation plus intéressantes que celles des territoires concurrents, pour des projets mobiles* » (Ahmad et al., 2014), l'attraction dépend non seulement des spécificités de la demande exprimée par les firmes désireuses de s'implanter sur ce territoire, mais aussi, des dynamiques de celui-ci et du niveau de concurrence existant entre lui et les autres territoires.

Le Cameroun, depuis plus d'une trentaine d'années finance ses activités économiques au travers de deux modes notamment interne (mécanismes d'autofinancement) et externe (Okala Edoa, 2018). Dans le cadre du mode externe qui nous intéresse, l'une des deux approches les plus usitées est l'attrait aux IDE (Ndi, 2015), même si l'endettement occupe une place importante (Fambon, 2002). Son attractivité macro-territoriale est par conséquent principalement orientée vers la captation des capitaux mobiles, et notamment, les IDE.

Cependant ces flux restent faibles, en dépit de ses multiples efforts pour en attirer davantage et ainsi, contribuer à la renforcer. La théorie économique explique pour le déplorer, qu'il existe plusieurs causes au nombre desquelles figure le caractère vertueux des institutions (Epaphra et Mwakalasya, 2017). Il devient par conséquent essentiel de voir de quelles façons la littérature considère la vertu institutionnelle comme essentielle à l'attraction globale du Cameroun, pour mieux mettre en lumière, les sources de sa faiblesse.

Cette réflexion vise à questionner l'aptitude sur l'attractivité macro-territoriale qu'ont les facteurs institutionnels, au travers d'une analyse Vectorielle Auto-Regressive (VAR), sur des données en coupe transversale, portant sur une période de 10 ans. Le reste de cet article est organisé de la manière suivante : la section 2 aborde la revue de littérature, la section 3 présente la méthodologie, la section 4 porte sur l'analyse des résultats et la dernière section conclue.

1. Revue de la littérature

Il n'existait pas vraiment jusqu'au début des années 1960, un grand intérêt pour les facteurs institutionnels en tant que facteurs d'attractivité des territoires nationaux vis-à-vis des

investissements directs étrangers (Chakrabarti, 2001 ; Levasseux, 2003) notamment, même-si l'on observait déjà vers les années 1970, une hausse importante de ces flux d'IDE. Les premières études ayant visé à fixer les fondements de la théorie du commerce international, à travers lesquelles les avantages comparatifs étaient définis comme les plus importants éléments de motivation aux IDE (Banga, 2003).

Certains travaux comme ceux de Dunning (1993) permettaient déjà cependant d'identifier plusieurs facteurs macroéconomiques comme la taille du marché, celle des exportations, ou encore le taux de croissance du PIB, comme capables de justifier cette tendance haussière. Certains auteurs s'employaient déjà par ailleurs à identifier quatre catégories de motivations à l'investissement direct étranger notamment « *la recherche des ressources (pour accéder aux matières premières, à la main-d'œuvre et aux infrastructures physiques) ; la recherche de marchés (stratégie horizontale, pour accéder au marché intérieur du pays destinataire) ; la recherche d'efficacité (stratégie verticale pour tirer parti des coûts de main-d'œuvre moins élevés, en particulier dans les pays en développement) ; et la recherche d'actifs stratégiques (pour accéder à la recherche-développement, l'innovation, et aux technologies de pointe) » (Anyawu, 2011).*

Cette idée va cependant évoluer pour aboutir à l'érection d'une nouvelle approche qui va, selon Michalet (1999) affirmer que les « *pré-facteurs ou préconditions de l'attractivité, à savoir, le cadre politique et macroéconomique* » représentaient des éléments significatifs de l'attraction globale. En effet, pour lui, « *la stabilité d'un régime politique satisfait aux exigences de prévisibilité en matière de rentabilité des projets d'investissement, ce qui permet à l'investisseur de faire aisément son choix de localisation. A ce cadre politique et économique s'ajoute aussi le cadre général et réglementaire de l'IDE* ».

La qualité des facteurs institutionnels ferait ainsi partie des pré-facteurs d'attractivité macro-territoriale évoqués par Michalet, puisqu'elle met en érection le cadre à la fois politique, mais aussi, économique des territoires et leur propension à attirer les IDE. Deux grandes familles de facteurs économiques d'attraction globale aux IDE, sont identifiées dans la littérature, notamment, les facteurs traditionnels ou de marché ; et les facteurs institutionnels (Mainguy, 2004). Dans ce contexte, des études empiriques mettant en relief l'existence de divers facteurs économiques, en relation avec les IDE ont été élaborées.

1.1 Qualité des facteurs institutionnels et croissance économique

Selon plusieurs auteurs, la qualité des facteurs institutionnels d'un pays a un impact puissant sur sa croissance économique et par conséquent, sur sa propension à attirer les IDE, dans un contexte où le choix du lieu d'investissement et de localisation des firmes se rattache à ce critère pertinent (Globerman et Shapiro, op.cit.). La prise en compte de la qualité des facteurs institutionnels apparaît ainsi dans la littérature économique comme « *un catalyseur de la croissance économique* » (Aziz, 2017).

Dans ce contexte, la qualité des facteurs institutionnels n'est plus seulement considérée comme une condition préalable à l'attrait aux IDE (De Mello, 1999). Elle contribue aussi à accompagner le processus de développement de son économie, puisqu'il existe visiblement une

interaction entre les investissements directs étrangers et la qualité des institutions des territoires d'accueil (Alfaro et al., 2010).

Par ailleurs, plusieurs auteurs établiront une relation significativement positive entre la qualité des facteurs institutionnels et la croissance économique (Kurul, 2017 ; Abderaouf et Mtiraoui, 2020). Aziz (op.cit.) s'emploiera même à analyser l'influence des facteurs institutionnels sur la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB), au sein des pays arabes entre 1984 et 2012. A ce titre, il établira une relation globalement positive entre ces deux variables. Kurul (op.cit.) quant à lui, va examiner l'effet de la qualité de la gouvernance sur la croissance économique en faisant une analyse en panel, qui concernera plusieurs pays en développement. Il établira lui aussi une relation globalement positive entre la qualité des institutions illustrée par la qualité des facteurs institutionnels, et la croissance économique.

De plus, selon des auteurs comme Rabah Belaïd et al., (2009), la qualité des facteurs institutionnels avait un effet positif sur la performance économique en prenant le secteur des télécommunications des pays en développement comme cadre d'analyse. En outre, d'autres auteurs à l'instar de Mrad et Bouaziz (2018), montrent que la qualité des institutions et donc des facteurs institutionnels a un effet positif sur l'innovation technologique.

1.2 Qualité des facteurs institutionnels et attractivité macroéconomique territoriale

Au sein de divers travaux, la qualité des facteurs institutionnels apparaît comme « *une source d'attractivité aux investissements directs étrangers, notamment les flux entrants, principalement dans les économies en transition* » (Kurul, 2017).

Elle est par conséquent un « *critère vital pour l'attrait aux IDE* » (Kurul, op.cit.). Dans ce sens, la qualité des institutions illustrée par la bonne gouvernance, la stabilité politique, la qualité de la régulation et la lutte contre la corruption, sont un préalable à une meilleure attractivité macroéconomique des territoires aux IDE (Kaufmann et al., 2011). Une mauvaise qualité de ces facteurs constitue ainsi un obstacle majeur à l'attractivité macro-territoriale aux IDE (Aziz, op.cit.).

Au sein d'autres travaux, la qualité des facteurs institutionnels est considérée comme illustrative de l'attractivité macro-territoriale aux IDE au moins pour deux raisons. La première est que « *la qualité de la gouvernance (bureaucratie, corruption, information, secteur bancaire et institutions juridiques)* [sera considérée comme] *un puissant canal d'attraction aux IDE* » (Bénassy-Quéré, Coupet et Meyer, 2007). La seconde argue par ailleurs que « *la distance institutionnelle tend à réduire les flux d'IDE, au sein des pays en développement* » (Bénassy-Quéré et al., op.cit.). Ces travaux préconisent dans ce contexte, un rapprochement des structures institutionnelles, à l'effet d'atteindre une plus grande efficacité dans l'attrait aux IDE.

D'autres auteurs pour questionner les effets de la qualité des facteurs institutionnels sur l'attractivité macro-territoriale feront référence quant à eux, aux différences liées au degré de prévisibilité des flux d'IDE, eu égard au cadre institutionnel défini au sein des pays destinataires (Brunetti, Kisunko et Weder, 1998). Pour eux, « *plus un pays présente un degré de prévisibilité élevé, plus il est attractif aux IDE* » (Brunetti et al., op.cit.).

L'intérêt est donc porté aux facteurs institutionnels en tant que facteurs essentiels d'attractivité macro-territoriale des IDE, notamment, aux conditions d'amélioration de leur qualité. A ce titre d'ailleurs, la théorie met en relief le rôle majeur de ces facteurs dans les modèles traditionnels du comportement des territoires destinataires aux IDE (Glaeser et al., 2004 ; Alfaro et al., 2008 ; Saidi et al., 2013). Les bonnes institutions auraient ainsi une influence positive sur le développement, à travers la promotion de l'investissement. Pour Glaeser et al (op.cit.), le développement sur un territoire s'explique principalement par la qualité de ses institutions, ses ressources, ses politiques économiques, et sa géographie.

La littérature distingue dans ce contexte quatre types d'institutions, à savoir, « *les institutions de création des marchés, qui protègent les droits de propriété et passent des contrats justes et fiables ; les institutions de régulation du marché qui aident à gérer les externalités de marché, les informations imparfaites et asymétriques ; les institutions stabilisatrices du marché visant à réduire les instabilités macroéconomiques et à éviter des crises majeures ; et les institutions visant à soutenir la protection sociale et à gérer les conflits sociaux* » (Rodrick et al., 2004).

Quant à la corruption, elle est généralement perçue comme un volet important de la qualité des institutions politiques, et la cause majeure de la stagnation économique et de l'échec des programmes de réformes économiques. Pour bon nombre d'auteurs, elle « *décourage les investisseurs étrangers et constitue une entrave aux investissements. Par ailleurs, elle exerce une forme de pression sur les investissements étrangers ce qui tend à les dissuader d'investir* » (Demir, op.cit.). Ils estiment que « *l'instabilité politique, la corruption, la non-transparence institutionnelle, le non-paiement ou la modification de la dette souveraine, les guerres et autres coups d'Etat, sont des situations qui nuisent à l'environnement des affaires et par conséquent, réduisent l'attrait aux IDE* ».

Pour Shleifer et Vishny (1993), « *l'effet qu'a la corruption sur les IDE décline au fur et à mesure que d'autres facteurs à l'instar de la taille du marché, deviennent plus importants* ». De l'avis de Rose-Ackermann (1999), la corruption influe négativement sur l'offre des biens publics à l'instar des infrastructures, ce qui aura pour effet d'affaiblir l'attractivité des pays aux IDE tout en baissant significativement les profits des firmes multinationales. Mainguy (2004) quant à elle établit que dans les pays corrompus, les compétences vont être orientées à cause des incitations importantes, des activités productives, aux activités ou opérations de rente. Cette situation va générer un coût important sur la croissance économique de ces pays. Anupam et Srinivasan (2002) posent dans leurs travaux qu'un environnement institutionnel transparent, fixant des règles prévisibles et mutuellement acceptables est très important dans la décision de délocalisation des firmes.

Pour Mauro (1995), la corruption « *modifie la composition des dépenses publiques, dans la mesure où les pouvoirs publics corrompus consacrent moins de dépenses à l'éducation, à la santé, et probablement davantage à l'investissement public, eu égard au fait que la corruption affecte la structure de ces dépenses en faveur des programmes facilitant le prélèvement des pots-de-vin (achat de matériel de haute technologie en détails privilégié, car l'absence des prix de marché limite les contrôles comparatifs)* ».

Cependant, Ahmad et al., (2014), révèlent un effet positif de la corruption sur l'attrait aux flux d'IDE, dans la mesure où, selon eux, elle graisse les rouages du système à cause de l'échec des gouvernements, même-si Ibrahim et al (op.cit.) estiment qu'il n'y a pas de relation significative entre le montant des IDE et la corruption du pays destinataire, concluant que l'effet de la corruption est relativement faible en tant que facteur de choix à la localisation. Pour eux, elle agit comme une taxe arbitraire, puisque « la nature aléatoire de la corruption crée des charges supplémentaires car les coûts liés à la recherche de ceux qui acceptent les pots-de-vin devraient être ajoutés aux coûts de négociation et de paiement » (Gani et al., 2013). De fait, les obligations obtenues par le paiement de ces pots-de-vin pourraient être violées si la corruption devient décentralisée.

La corruption peut donc s'avérer bénéfique pour les IDE, en présence de restrictions administratives et réglementaires. En effet, les firmes multinationales peuvent payer des pots-de-vin à l'effet d'accélérer le processus bureaucratique et obtenir des permissions légales nécessaires pour lancer leurs projets dans les délais qu'ils auraient fixé. Pour Shakil et al., (2018), les pots-de-vin permettent de gagner un temps précieux en réduisant le temps d'attente puisqu'ils jouent le rôle de « motivant » au sein de l'appareil administratif public. Par ailleurs, la corruption apporte un coup de main, puisqu'elle détourne les rigueurs imposées par les pouvoirs publics, celles-là mêmes qui empêchent l'investissement et gênent la prise d'autres décisions économiques favorables à la croissance. Par conséquent, « *la corruption lubrifie le mécanisme ou graisse les rouages* » (Appiah, 2018).

Elle ne semble par conséquent pas mauvaise pour les IDE, puisqu'elle peut stimuler leur entrée. Dans ce contexte, la corruption des pays destinataires peut avoir un impact positif sur l'attractivité des investissements directs étrangers. Par conséquent, l'argument du « *paiement engraisant* » est renforcé par l'expérience de l'Asie de l'Est. Certains auteurs admettent le caractère particulier de cette région puisqu'elle a un fort pouvoir attractif aux IDE, malgré les taux élevés de corruption qu'elle affiche (Rahman et al., 2000). Les investisseurs peuvent ainsi profiter des procédés malhonnêtes utilisés par les employés administratifs pour contourner les réglementations, lorsqu'il existe des règles bureaucratiques contraignantes.

Eu égard à tout ce qui précède, il est clairement établi que la qualité des facteurs institutionnels d'un territoire national, agit sur son attractivité macro-territoriale, illustrée par une plus ou moins grande importance des flux d'IDE.

2. Approche méthodologique : sélection des variables, modèle économétrique et sources de données utilisées

2.1 Spécification du modèle

Dans l'optique d'analyser l'influence des facteurs institutionnels sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, au travers d'un modèle opérationnel testable, et en partant des travaux de Rahman et al (op.cit.), nous posons le modèle Vectoriel Auto-Regressif standard suivant :

$$\text{Attr}_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{TxPIB}_t + \alpha_2 \text{TxInfl}_t + \alpha_3 \text{Tail}_t + \alpha_4 \text{CCor}_t + \alpha_5 \text{Spol}_{t-1} + \alpha_6 \text{Gov}_t + \mu_t .$$

Où : α_0 représente le paramètre constant ; Attr représente l’attraction globale illustrée par le flux d’Investissements Directs Etrangers sur l’ensemble de la période d’étude t ; TxPIB représente le taux de croissance du PIB à la période t ; TxInfl représente le taux d’inflation du pays à la période t ; Tail représente la taille du marché de ce pays à la période t ; Ccor représente l’indice de corruption du pays à la période t ; Spol Représente l’indice de stabilité politique du Cameroun, déterminée chaque année ; Gov représente l’indice de gouvernance du pays à la période t ; α_t Représente les paramètres portés par les variables explicatives. Ils seront également retardés d’une période ; μ représente le terme d’erreurs.

Dans ce modèle, nous avons d’un côté une variable à expliquer à savoir l’Attraction globale (Attr), et de l’autre côté, nous avons trois variables d’intérêt (Corruption, Stabilité politique et Gouvernance) ; et trois variables de contrôle (PIB, Inflation, Taille du marché).

2.2 Présentation des différentes variables du modèle

Cette étude porte sur une période courte de 10 ans, de 2008 à 2018, notamment, en considérant un échantillon de 21 observations. Le tableau 1 suivant permet de présenter les variables utilisées dans ce modèle :

Variables	Abréviations	Définitions	Sources
Variable Dépendante			
Attraction globale	Attr	Flux nets d’IDE entrants exprimés en millions de dollars US	Banque Mondiale (WIR, 2019)
Variables Indépendantes			
Variables de contrôle			
Produit Intérieur Brut	PIB	Valeur totale de la richesse produite par les agents économiques résidant à l’intérieur de ce territoire (ménages, entreprises, administrations publiques).	Banque Mondiale (WIR, 2019)
Taux d’inflation	TInfl	Elévation (%) des prix sur la période d’étude	Banque Mondiale (WIR, 2019)
Taille du marché	Tail	Taille de la population	Banque Mondiale (WIR, 2019)
Variables d’intérêt			
Contrôle de Corruption	Ccor	Indice de corruption	Banque Mondiale (WGI, 2019)
Stabilité politique	Spol	Indice de stabilité politique	Banque Mondiale (WGI, 2019)
Gouvernance	Gov	Indice de gouvernance	Banque Mondiale (WGI, 2019)

Source : auteur sous Stata14.

2.3 Résultats Empiriques : Présentation et Discussion

Dans cette section, il est question de faire état des résultats liés à l’analyse descriptive de nos données, mais aussi, de procéder à l’estimation du modèle VAR, à l’effet d’évaluer l’influence des facteurs institutionnels sur l’attractivité macro-territoriale du Cameroun.

2.3.1 Analyse Descriptive des Données

Les résultats issus de l’analyse descriptive de nos variables sont illustrés dans le tableau2 suivant :

Variabes	Observations	Moyennes	Ecart-type	Minimum	Maximum
LogAttr	21	530.811	293.1814	-24.19802	814.002
Txpib	21	4.252706	1.110922	2.198664	5.884059
Txinfl	21	2.226976	1.34447	0.6404092	5.337806
Ccor	21	-1.130989	0.0809445	-1.261325	-1.003626
Spol	21	-0.829767	0.2981373	-1.37598	-0.4744701
Gov	21	-0.829767	0.2981373	-1.37598	-0.4744701
Logtail	21	2.2 ^{e+07}	1980545	1.9 ^{e+07}	2.52 ^{e+07}

Tableau2 : statistiques descriptives

Source : auteur, sous stata14.

Le tableau2 ci-dessus présente les statistiques descriptives des différentes variables. Le constat fait est que le niveau moyen d’attractivité macro-territoriale du pays, illustré par les flux d’IDE tournerait autour de 513.7177 millions de dollars au cours de la période d’étude. De plus, ces flux d’IDE oscilleraient en volumes, entre -24.19802 millions de dollars, valeur minimale, et 814.002 millions de dollars, valeur maximale. Par ailleurs, pour ce qui est des variables de marché qui sont considérées ici comme variables de contrôle, on observe dans l’ensemble des moyennes positives.

En ce qui concerne les variables institutionnelles considérées comme variables d’intérêt, l’on observe que toutes les moyennes sont négatives. Plus précisément, pour ce qui est de la variable contrôle de corruption, la tendance moyenne est de -1.130989, pour des valeurs indicelles minimale de -1.261325 et maximale de -1.003626. Pour ce concerne la stabilité politique du pays, la tendance moyenne serait de l’ordre de -0.829767, pour un indice oscillant entre -1.37598 et -0.4744701.

Dans le cadre de la mise en œuvre effective des principes de bonne gouvernance, la moyenne est de -0.829767, avec un indice dont la valeur oscille entre -1.37598 et -0.4744701. Il convient, eu égard aux différents constats faits, d’observer les liens de causalité qui pourraient éventuellement lier l’attraction globale et les variables de contrôle, d’un côté, et ceux d’intérêt de l’autre.

Dans ce contexte, le tableau 3, nous permet de voir les différents rapports d’interactions entre les variables, ainsi que leur niveau de significativité au seuil de 5% :

	LogAttr	Txpib	TxInfl	Ccor	Spol	Gov	Logtail
LogAttr	1.0000						
Txpib	0.2909	1.0000					
TxInfl	-0.5050	-0.1574	1.0000				
Ccor	-0.5649	-0.5038	0.4705	1.0000			
Spol	-0.4388	-0.2766	0.6590	0.2425	1.0000		
Gov	-0.4388	-0.2766	0.6590	0.2425	1.0000	1.0000	
Logtail	0.6856	0.3960	-0.7473	-0.5298	-0.8876	-0.8876	1.0000

Tableau3 : analyse de la corrélation entre les variables.

Source : auteur, sous Stata14.

On observe qu’il existe une corrélation positive entre l’attractivité macro-territoriale du Cameroun et le taux de croissance de son PIB d’une part ; et entre cette attractivité et la taille du marché, d’autre part. Par contre, une corrélation négative est admise pour les relations établies entre elle et son taux d’inflation ; son niveau de corruption ; sa stabilité politique ; et son niveau de gouvernance. Ces observations nous motivent à questionner la stabilité de notre modèle économétrique, puisqu’il est établi dans la théorie économique que les facteurs institutionnels sont des éléments pertinents de l’attractivité macro-territoriale. A cet effet, il convient pour nous de procéder à une analyse plus rigoureuse des résultats obtenus dans le cadre de nos estimations.

2.3.2 Présentation des Résultats et discussion

-Analyse de la stationnarité des séries :

L’idée ici est de procéder à l’étude de la stationnarité des séries de données de notre modèle. A cet effet, il est question non seulement de savoir si les séries identifiées dans le cadre de cette étude sont stationnaires, mais aussi, de fixer l’ordre d’intégration pour chacune d’elles. L’application du test ADF (Augmented Dickey-Fuller) montre donc que 4 séries ne sont pas stationnaires en niveau (intégrées d’ordre 0), à l’exception des séries Attraction globale, taux d’inflation et taille du marché ; alors qu’en différence première (intégré d’ordre 1), les séries taux de croissance du PIB, stabilité politique et gouvernance sont stationnaires. La série contrôle de la corruption n’est stationnaire qu’en différence troisième (intégré d’ordre 3).

Le tableau 4 suivant fait l’économie de ce qui a été dit :

Variables	Test en niveau	Test en différence	Test en différence	

	Valeur statistique	Valeur critique	Valeur statistique	Valeur critique	Valeur statistique	Valeur critique	Ordre d'intégration
LogAttr	0.0003	-3.600	/	/	/	/	(0)
Txpib	0.9540	-3.600	0.0040	-3.600	/	/	(1)
Txinfl	0,0163	-3.600	/	/	/	/	(0)
Logtail	0.0000	-3.600	/	/	/	/	(0)
Ccor	0.8265	-3.600	0.3747	-3.600	0.0132	-3.600	(3)
Spol	0.2410	-3.600	0.0145	-3.600	/	/	(1)
Gov	0.2410	-3.600	0.0145	-3.600	/	/	(1)

Source : auteur, sous Stata14.

-Détermination du retard optimal :

Nous déterminons le retard optimal en faisant recours à cinq tests de détermination du modèle VAR à un degré de significativité de 5%, notamment, les critères Akaike, Schwarz, le test de prédiction finale des erreurs, le test de vraisemblance et le test Hannan-Quinn, des tests qui nous permettent de sélectionner le premier retard comme optimal. Et dans ce cadre, notre modèle VAR à estimer est d'ordre (0). Le tableau 5 ci-contre, en est que plus illustratif :

Lag	LL	LR	FPE	AIC	HQIC	SBIC
(0)	-34.8369	NA	9053.54*	11.9456*	11.8067	11.9109*

* indicates lag order selected by the criterion ; LR : sequential modified LR test statistic (each test as 5% level) ; FPE : final prediction Error ; AIC : Akaike information criterion ; HQIC : Hannan-Quinn information criterion ; SBIC : Schwarz information criterion.

Source : auteur, sous Stata14.

L'on observe que toutes les variables institutionnelles ne sont pas stationnaires en niveau. Elles ne le sont qu'en différence première pour les variables stabilité politique et gouvernance, et en différence troisième pour la variable contrôle de la corruption. Ce qui pose un problème puisqu'en théorie, les indices devraient être stationnaires en différence première tout au plus. Il convient donc pour nous de voir si au travers de ces informations, notre modèle d'étude est stable dans l'ensemble. Nous procédons donc à cet effet, à l'estimation de ce modèle.

-Estimation du modèle VAR :

Notre analyse permet de mettre en relief plusieurs relations entre différentes variables de notre modèle. Cependant, celles qui font l'objet de notre attention portent principalement sur les effets qu'ont les variables explicatives d'ordre institutionnel, à savoir, la corruption, la stabilité politique et la gouvernance sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE.

Le tableau 6 suivant permet d’observer les résultats de cette estimation :

		Coefficient	Std. Err.	z	P>z	[95% conf.interval]
Log Attr						
Log Attr	L1.	-0.5023205	1.54e-10	-3.3e+9	0.000	[-0.503 ; -0.502]
	L2.	-0.514	1.36e-10	-3.8e+10	0.000	[-0.515 ; -0.514]
dtxpib	L1.	0	omitted			
	L2.	0	5.83e-8	0.00	1.000	[-1.14e-07 ; 1.14e-07]
txinfl	L1.	-167.7137	7.21e-08	-1.1e+9	0.000	[-167.7; -168]
	L2.	-45.1557	4.23e-08	-1.1e+09	0.000	[-45.15 ; -45.16]
logTail	L1.	0.1086131	7.99e-12	1.4e+10	0.000	[-0.109 ; -0.108]
	L2.	-0.118173	8.20e-12	-1.4e+10	0.000	[0.111 ; -0.10]
dCcor	L1.	0	Omitted			
	L2.	0	Omitted			
dSpol	L1.	388.9563	1.29e-07	3.0e+09	0.000	[388 ;389]
	L2.	0	Omitted			
constante		-15105.92	-	-	-	-

Source : auteur à partir de Stata14.

De nos trois variables institutionnelles, seule la variable stabilité politique est définie dans un intervalle de confiance. Les deux autres variables notamment contrôle de la corruption et gouvernance, ne sont pas prises en compte. Cependant, pour mieux nous assurer de la qualité de la régression, procédons à deux tests complémentaires, notamment, le test de causalité au sens de Granger et celui de stabilité du modèle.

-Test de causalité de Granger :

Il s’agit de savoir quelles peuvent être les influences statistiquement significatives entre les différentes variables de notre modèle. Par hypothèse, on devrait s’attendre à avoir une influence significative de la vertu institutionnelle sur l’attraction globale du Cameroun aux IDE.

Le tableau 7 suivant présente ces différents résultats :

Equation	Exclue	Chi2	df	Prob>chi2
logAttr	dtxpib	0	1	1.000
logAttr	txinfl	5.4e+18	2	0.000
logAttr	dccor	-	0	-
logAttr	dspol	9.1e+18	1	0.000
logAttr	all	1.6e+19	4	0.000

Source : auteur sous Stata14.

Cependant, ce test montre que la corruption n’a pas d’effet sur l’attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, contrairement à la variable stabilité politique, qui aurait un rapport significatif avec cette attractivité. La variable gouvernance pourrait aussi avoir un rapport significatif sur elle, dans la mesure où elle présente quasiment les mêmes valeurs que la stabilité politique (test de stationnarité des séries).

-Test de stabilité du modèle :

On observe qu’au moins une des valeurs propres des variables de ce modèle, principalement des variables institutionnelles, prend au moins la valeur 1. Par ailleurs, le test de stabilité au travers du cercle unitaire montre que deux variables sur les huit sont hors de ce cercle. On pourrait présager que ces variables soient deux des trois variables institutionnelles qui constituent nos variables d’intérêt, notamment, le contrôle de la corruption et la gouvernance. Dans ce contexte, le modèle VAR ne satisfait pas à la condition de stabilité.

Source : auteur, à partir de Stata14.

-Présentation des Résultats et discussion :

L'analyse économétrique faite en amont laisse constater un rapport négatif dans l'ensemble, entre les facteurs institutionnels et l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE. Plus précisément :

- En ce qui concerne le contrôle de la corruption, le signe porté par la variable est négatif et significatif au seuil de 5%. Cela traduit le fait que lorsque l'indice de corruption est faible dans un pays donné, celui-ci devient une destination favorite aux IDE. Dans le cas qui nous concerne, le Cameroun présente un indice de contrôle de la corruption très faible, ce qui traduit l'effet négatif qu'à la corruption sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE. Un résultat cohérent avec le signe économique attendu, mais aussi, avec les travaux de Honlonkou (2003) ou encore ceux d'Ekodo et al. (2018) pour qui la qualité des institutions a un impact négatif sur l'attractivité aux IDE ;

-En ce qui concerne la stabilité politique, le signe obtenu et porté par la variable est négatif, et significatif au seuil de 5%. Ce résultat est tout aussi cohérent avec le signe économique attendu, mais également, avec les travaux de Ongo Nkoa et Song (2018), même si la plupart des travaux économiques présentent une relation positive entre cette stabilité politique et l'attrait aux IDE ;

-En ce qui concerne la gouvernance, le signe porté par la variable est lui aussi négatif et statistiquement significatif au seuil de 5%, alors qu'économiquement, la gouvernance entretient une relation positive avec les flux d'IDE (Gani et al., op.cit.). Un résultat cohérent avec les travaux de Ndongia Oniongui et al., (2018) qui pensent qu'une mal gouvernance contribue à affaiblir l'attrait aux IDE des pays d'Afrique du Nord, et Benyacoub Bouchra (2021) pour qui, la mal gouvernance était cause d'un climat des affaires mauvais, qui par conséquent contribuait à considérablement réduire l'attractivité aux IDE.

Conclusion

Dans un contexte où les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la qualité des institutions des potentiels pays destinataires de leurs différents investissements pour procéder à une espèce de sélection, cet article avait pour objectif d'analyser l'influence que les facteurs institutionnels pouvaient avoir sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, notamment. Nous avons dans ce contexte procédé à une double analyse, qui a concerné l'effet de la stabilité politique et de la gouvernance sur cette attractivité macro-territoriale, en amont et l'effet de la corruption sur cette attractivité macro-territoriale, en aval.

Nous sommes arrivés à la conclusion que la gouvernance et la stabilité politique, au même titre que la corruption, qui permettent de capter la qualité des facteurs institutionnels ont un effet significatif négatif sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, alors qu'en théorie, leur influence est généralement positive. Les facteurs institutionnels parce qu'ils sont de mauvaise qualité, influent négativement sur l'attractivité macro-territoriale du Cameroun aux IDE, et par conséquent, contribuent à l'affaiblir.

Comme au sein de quasiment tous les pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun a encore des difficultés à mettre en place des institutions de qualité, capables de drainer le développement, surtout lorsqu'on a souvenir qu'il souhaite entrer dans une ère d'émergence en 2035, nous

préconisons, à l'effet d'améliorer l'attractivité macro-territoriale de ce pays, de renforcer la lutte contre la corruption, en définissant des instruments capables de dissuader les acteurs du service public à participer à des actes de corruption, tout en donnant aux instances judiciaires et de contrôle (Tribunal Criminel Spécial, Agence National Investigation Financière, Contrôle Supérieur de l'Etat, Commission Nationale anti-Corruption), une plus grande marge de manœuvre dans la définition et la mise en œuvre des instruments et stratégies susceptibles d'y faire efficacement face.

Par ailleurs, l'amélioration de la qualité de la gouvernance pourrait contribuer à rassurer les investisseurs sur la qualité du climat des affaires, et à créer chez eux, un sentiment de confiance envers non seulement les pouvoirs publics, mais également, envers les instances judiciaires. Toutes choses qui pourraient contribuer à améliorer cette attraction globale aux IDE de façon durable.

Références

- Abderaouf Ben et Ahmed Mtiraoui (2020). « *Qualité institutionnelle et croissance économique : Application sur données de panel dynamique (GMM)* », in Hal id : hal-02740504, 53 pages.
- Ahmad, M.H., et Ahmed, Q.M., (2014). « *Does the institutional quality matter to attract the foreign direct investment ? An empirical investigation for Pakistan* », South Asia Economic Journal, Vol. 15 No. 1, pp. 55-70.
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., et Sayek, S., (2010). « *Does Foreign investment Direct Promote Growth ? Exploring the Role of Financial Market on Linkages* », Journal of Development Economics 91 (2), pages 242 à 256.
- Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., Volosovych, V., (2008). « *Why doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries ? An Empirical Investigation* », The Review of Economics and Statistics 90 : 347–368.
- Anupam B., et Srinivasan K., (2002). « *Foreign Direct Investment in Africa-Some Case Studies* », IMF working-Paper, WP/02/61, March 2002.
- Anyanwu, J. C., (2011). « *Determinants of foreign direct investment inflows to Africa, 1980-2007* », African Development Bank Group Working Paper, 136.
- Appiah, M.O., (2018). « *Investigating the multivariate granger causality between energy consumption, economic growth and CO2 emissions in Ghana* », Energy Policy, Vol. 112, pp. 198-208.
- Aziz, O.G., (2017). « *Institutional Quality and FDI Inflows in Arab Economies* », Finance Research Letters.
- Bailly A., Beguin H., et Scariati R., (1998), Les concepts de la géographie humaine », in Revue de géographie alpine, Armand Colin, tome 86, n°3, p.89.
- Bénassy-Quéré, A., Coupet, M., & Mayer, T. (2007). « *Institutional determinants of foreign direct investment* », The World Economy, Vol. 30, n°5, pp.764–782.

- Brunetti, A. and G. Kisunko, and B. Weder. (1998). « *Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of the Private Sector* », *World Bank Economic Review* 12. Pp. 252-84.
- Banque Mondiale (2019), Rapport annuel sur le Développement dans le monde, Document de travail.
- Banque Mondiale (2020), Rapport annuel sur la pauvreté et la prospérité partagée, Document de travail.
- Banque Mondiale (2021), Rapport annuel sur le développement dans le monde, Document de travail.
- Banque Mondiale (2022), Rapport annuel sur le développement dans le monde, Document de travail.
- Basu, A., et Srivaniwasan K., (2002). « *Foreign Direct Investment in Africa- Some case Studies* », IMF Working Paper n°0261, 40 pages, 2002.
- Benyacoub B. (2021). « *Climat des affaires et attractivité des IDE dans les pays maghrébins, analyse critique et perspectives d'amélioration* », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, vol.4, n°3, 19 pages.
- Brunet, R., Ferras R., They H., (1993). *Les mots de la Géographie-Dictionnaire critique*, Montpellier, Reclus, 2ème édition, 518 p.
- Chakrabarti, A., (2001). « *The Determinants of the Foreign Direct Investment : Sensitivity Analyses of Cross-Country Regressions* » *KYKLOS*, 54, 89-114.
- De Mello, L., (1999). « *Foreign Direct Investment-Led Growth : Evidence from Time Series and Panel Data* », *Oxford Economics Papers*, Oxford University Press, vol., 51(1), pages 133-151.
- Demir, F., (2016). « *Effects of FDI flows on institutional development : does it matter where the investors are from ?* », *World Development*, Vol. 78, pp. 341-359.
- Devereux M.P., et Griffith R., (1998). « *Taxes and the location of production: evidence from a panel of US multinationals* », *Journal of Public Economics*, Vol.68, issue 3, pages 335-367.
- Di Méo G., (2004). « *Une géographie sociale dans le triangle des rapports hommes, sociétés, espaces (A social geography in the triangle of the relationships between men, societies, spaces)* », In : *Bulletin de l'Association de géographes français*, 81e année, 2004-2 (juin). Formation, emploi, territoires / Quelle géographie sociale ? pp. 193-204.
- Dunning, J. H., (1993). « *Multinational Enterprises and the Global Economy* », Wokingham, England : Addison-Wesley.
- Ekodo, R., Njaya, J.B., et Mama Ndam (2018). « *Impact de la corruption sur l'attractivité des IDE : les résultats d'une étude empirique menée en zone CEMAC* », *Revue de Gestion et Economie*, vol.6, n°3, 17 pages.
- Epaphra, M., et Mwakalasya, A. H., (2017). « *Analysis of foreign direct investment, agricultural sector and economic growth in Tanzania* », *Modern Economy*, 8(1), 111-140.

- Esso, L.J., (2005). « *Investissements directs étrangers, déterminants et influence sur la croissance économique, politique économique et développement* », cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, 2005, E. n°117, 1-27p.
- Fambon, S., (2002). « *Endettement au Cameroun : Problèmes et Solutions* », WIDER Discussion Paper, n°2002/49, 51 pages.
- Ferrera L., Henriot A. (2004), "La localisation des entreprises industrielles : comment apprécier l'attractivité des territoires", *Economie Internationale*, n° 99, pages 91-111.
- Gani, A., et Al-Abri, A.S., (2013). « *Indicators of business environment, institutional quality and foreign direct investment in Gulf cooperation council (GCC) countries* », *International Review of Applied Economics*, Vol. 27 No. 4, pp. 515-530.
- Glaeser, E. L., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., et Shleifer A., (2004). « *Do Institutions Cause Growth ?* », Cambridge MA, NBER Working Paper 10568, 2004.
- Globerman, S. et Shapiro, D.M. (1999). « *The impact of government policies on foreign direct investment: the canadian experience* », *Journal of International Business Studies*, Vol. 30 No. 3, pp. 513-532.
- Habib, M., et Zurawicki L. (2002). « *Corruption and foreign direct investment* », *J. Inter. Bus. Stud.* 33 :(2) : 291-208.
- Hammami S. et Chakroun M. (2009). « *Gouvernance, qualité des institutions et attractivité en matière d'IDE* », *Les annales de l'université de Sfax en Tunisie, section Science Economique*, n°23, 14 pages.
- Hatem F. (2004), L attractivité du territoire : de la théorie à la pratique, AFII, pages : 269-283
- Honlonkou, A., (2003). « *Corruption, inflation, croissance et développement humain durable* », *Mondes en Développement*, vol.3, n°123, pages 89 à 106.
- Ibrahim, G., Elhiraika, A., Hamdok, A. & Kedir, A. (2011). « *Revisiting the determinants of foreign direct investment in Africa: The role of institutions and policy reforms* », *United Nations Economic Commission for Africa*.
- Kaufmann, D., Kraay, A., et Mastruzzi, M., (2011). « *The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues* », *Hague Journal on the Rule of Law*, Vol. 3 No. 2, pp. 220-246.
- Kurul, Z. (2017), « *Nonlinear relationship between institutional factors and FDI flows: dynamic panel threshold analysis* », *International Review of Economics and Finance*, Vol. 48, pp. 148-160.
- Kwang-Hoon Lee (2016). « *The conceptualization of country attractiveness : a review of research* », *International Review of Administrative Science*, vol. 82 (4), pp.807-826.
- Mauro, P., (1995). « *Corruption and Growth* », *Quarterly Journal of Economics*, Vol.110, N°3, pp. 83-108.
- Mainguy C., (2004). « *L'impact des Investissements Directs Etrangers sur les Economies en Développement* », *Revue Région et Développement*, n°20 (2004), 25 pages.

- Michalet, C.A. (1999). « *La séduction des nations ou comment attirer les investissements* », Paris Economica, 1999.
- Moine A., (2006). « *Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l'aménagement et la géographie* », in *L'Espace Géographique* 2006/2, (Tome35), pages 115 à 132.
- Le Berre M., (1995). « *Territoires* », A. Bailly, R. Ferras, D. Pumain [dirs], Encyclopédie de géographie, Paris, Economica.
- Michalet, C.A., (1997). « *Strategies of Multinational and Competition for Foreign Direct Investment : The opening of Central and Eastern Europe* », Foreign Investment, Advisory Service, Occasional Paper N°10, World Bank, 1997.
- Mrad Fatma et Bouaziz Nourhen (2018). « *Les effets de la qualité des institutions sur l'innovation. Analyse à l'échelle macroéconomique des pays* », *Innovations*, vol.3, n°57, pages 137 à 164.
- Ndi, E.P.M., (2015). *Attractivité économique des investissements directs étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux règles internationales*. Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, Français, Thèse de Doctorat
- Ndouniama Oniongui, V-B., Kouchad, I., Dinar, B., (2021). « *L'impact de la bonne gouvernance sur les investissements directs à l'étranger en Afrique du Nord* », *Alternatives Managériales et Economiques*, vol.3, n°3, 21 pages.
- North, D.C., (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- Okala Edoa, J. D., (2018). *Plan de financement de l'économie camerounaise. Ambition ou révolution*. Coll. Emergences africaines, L'Harmattan, 184 pages.
- Ongo nkoa, B.E., Song, J.S., (2018). « *La qualité des institutions réduit-elle la volatilité des investissements directs étrangers en Afrique ?* », *Mondes en Développement*, vol.3, n°183, pages 113 à 131.
- Peres, R., (2020). « *Le territoire comme soutien à l'innovation dans les pôles de compétitivité : vers une attractivité territoriale durable* », in *Gestion et Management public*, 2020/4, vol.8, n°4, pages 9 à 23.
- Poirot J., et Gérardin H., (2010). « *L'attractivité Des Territoires : Un Concept Multidimensionnel* », *De Boeck Supérieur, Mondes en développement*, 2010/1, n°149, pages 27 à 41.
- Rabah Belaïd, Farid Gasmi, et Recuero Virto, L., (2009). « *La qualité des institutions influence-t-elle la performance économique ? Le cas des télécommunications dans les pays en développement* », *Revue d'Economie du Développement* 2009/3, vol.17, n°3, pages 51 à 81.
- Rahman, A., Kisunko G., et Kapoor K., (2000). « *Estimating the Effects of Corruption : Implications for Bangladesh* », Policy Research Working Paper No. 2479, The World Bank South Asia Region, 2000.

- Rodrik, D., Subramanian, A., & Trebbi, F. (2004). « *Institutions rule : The primacy of institutions over geography and integration in economic development* », Journal of Economic Growth, 9(2), 131–165.
- Rose-Ackermann S., (1999). « *Corruption and Government : Causes, Consequences, and Reform* », UK, Cambridge University Press, 1999.
- Saidi Mohamed el Mehdi, Bouloumou Youssef, Ed-Daoudi Souad, Aresmouk Mohamed El Hassane (2013). « *Les crues de l'oued Issil en amont de Marrakech (Maroc), un risque naturel récurrent* » European Scientific Journal, edition vol.9, No.23, 2013, 189-208.
- Shleifer A., et Vishny R., (1993). « *Corruption* », The Quarterly Journal of Economics, Volume 108, Issue 3, August 1993, Volume108, Issue3, Pages 599–617.
- Tchouassi, G., Tekam Oumbe, H., Ngangué ngwen, Fokou, H., (2022). « *Innovation et dynamique des entreprises au Cameroun : les enseignements d'une étude empirique* », Revue Congolaise de Gestion, 2022/1, n°33, pages 15 à 51.